

JANUBIY OROLBOYIDAGI SUV EKOTIZIMLARNING EKOLOGIK HOLATIN BAHALASH

Atajanova Anarxan Duysenbaevna

Qaraqalpaq tabiiy fanlar ilimiy tadqiqot institute kichik ilmiy xodimi

Baltabaeva Dilbarxan Qosibaevna

Qaraqalpaq tabiiy fanlar ilimiy tadqiqot instituti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Orol bo’yi ko’llari va umuman olganda Orol bo’yi mintaqasining iqlimi va geografik joylashuvi haqida ma’lumotlar berilgan bo’lib shu asosda xulosalar chiqarilgan. Ushbu hududni obodonlashtirish va qayta tiklash bo’yicha katta ko’lamdagi ishlar amalga oshirilmoqda.

Kalit so’zlar: Iqlim, Orol dengizi, ko’llar, mintaqa, geografik, muammo, qurish, cho’llar, landshaft.

Kirish Janubiy Orolbuyi mintaqasi suv omborida suv sifatini pasayishi bugungi kunda aktual muomaga aylangan. Suv ekotizimlari tashqi muhit sharoitlari bilan muvozanatda va antropogen omillar ta'siri ostida buzilgan murakkab tuzilishga ega. Antropogen ta'siri, avvalambor, gidrobionlarning hayotining shartlarini aniqlaydigan ko'l ekotizimidagi ko'lning morfometrik xususiyatlari, gidrologik va ko'lning morfometrik va ko'lning gidrologik rejimlari sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Suvning tiniqlik tarkibi, so'nggi yillarda antropogen omil bir qatorda tabiiy geokimyoviy va biologik jarayonlar bilan bog'liq. Janubiy Orolbuyi mintaqasidagi suv ekotizimlari daryoning gidrologik rejimidagi o'zgarish natijasida shakllangan. Ko'rib chiqilayotgan suv ekotizimlari baliqchilikda eng gullab-yashnagan va istiqbolli suv omborlari hisoblanadi. Sug'orish drenaji, nisbatan yuqori bo'lgan ovqatlanish, suv omborining ochiqligi, yaxshi aralastirish va suv almashinuvi baliqchilikni rivojlantirish uchun qulay omillardir. Shu munosabat bilan, kam elastik suv havzalarining ma'lumotlari uchun asosiy zaruriy voqea toza suvni muntazam ravishda iste'mol qilishdir.

Bugungi kunga kelib, regional ekologik muammodan global ekologik muammoga aylangan Orol va Orolbo’yi muammosi nafaqat O’rta Osiyo, balki, jahon jamoatchiligining ham e’tiborini tortmoqda. Yangi yerlarni jadal o'zlashtirish va sug'orishda Amudaryo va Sirdaryoning suv resurslari sarfi oshdi. Ushbu daryolarning Orol dengiziga suv oqimi to'xtadi. Orol dengizidagi suv darajasi kamaydi va suvning pasayish darajasi davom etmoqda. Muynoq, Sarbas, Jaltirbas, Abbaz ko'llari qurib, bugungi kunga kelip butazorlarga aylanmoqta.[1]

Delgina, 1959; Lopatin, 1957 ning berilgan ma’lumatlariga qoraganda Amudaryoning Avan deltasining Shimoliy-g'arbiy qismida keng tarqalgan Mo'ynoq

ko'rfazida toza suv bor edi, ba'zi joylarda chuqurlik 5-6 m. Delta oqimlarida Daryo oqimining qayta taqsimlanishi va Delta shimoliy-g'arbiy qismida chuchuk suv oqimining pasayish natijasida suv qaddi sezilarli darajada kamaydi. Daryo va dengiz suvlarining o'zaro ta'siri natijasida, Mo'ynoq ko'rfazining suv qaddi vaqti-vaqti bilan pasayib ketdi. 1960-yillarning boshida yil davomida tuzlanish faqat-Mo'ynoq ko'rfazining Janubiy qismida, Orol dengizining suvida ham tuzlanish ortib borgan. Mo'ynoq ko'rfazining ochiq suv zonasida suvning sho'rliigi yildan-yilga 8-9% ga oshdi. 1980-yillarning boshiga kelib. Mo'ynoq ko'rfazi butunlay quruq edi. Uning pastki qismida sho'rvalar paydo bo'ldi. Qamish karabarak, grebenchik va boshqalar bilan almashtirildi.[4]

Muynoq kurfazi murakkab ko'l. Umumiy maydani. (161 km²). Mo'ynoq ko'rfazi suvning nisbiy ioni tarkibi (% ekv) haqida malumot beramiz. Suvning intensiv ishishi may oyida boshlanadi. Qalingi suv bilan birchi isish muz qoplaminig erishi bilan darhol sodir buladi. Tuproq fakat tugridan-to'g'ri quyosh nurlari bilan emas, shaffoflik qiymatiga teng bulgan chuqurlikga 1-2 m kirib boradi, suvning yuqori qatlamlari quyosh nurlari bilan isitiladigan issiqlikni tugri utkazilishi chuqurlik 2,5-3,5 m gacha boradi. Bahorda qo'g'irchoqlari shamollar yaxshi suv olmashinuvini taminlaidi. Shu sababli, tugridan-to'g'ri issiqlik bulistiriladi.

Muynaq kurfazining 2020-yildagi Kartadan kurinishi.

Tadqiqot metodologiyasi va empiric tahlil. 2010-2018 yilda suvni namlash va 2018 yilda ko'rfazning suv kamligi uning o'simlik qopqog'ini quritishiga olib keldi. Oldingi past suv yillarida (2010-2020 yillarda) suv bu qismida taxminan 2 km uzoqlikda qoldi, ammo er qa'rlari bu erda 1 metrdan kam edi. Taqqoslardagi suv chirishga moyil. Minerallashuv 2018-2020 yilga kelib, 25 g / l dan oshdi va 2022 yilda 1,41-2,53 g / l gacha pasaydi. Tadqiqotlar jarayonida Muynoq kurfazi suvining kimyoviy va fizikaviy hususiyatlarini o'rganildi: rangi, xarorat, shurligi., pH, O₂, CO₂. Suvning rangi Alekin shkalasi – Ole shkalasida, suvning shaffofligi – disk Sekkida zichligi –densimetrda, tuzlarning umumiy mikdori – VSEINGEO solemerida aniqlandi. . Shu bilan birga, organik moddalar va mineral tuzlar bilan tuyingan. Muynoq kurfazi suvi bir oz kislotali pH – 6,00-7,10 ega, oksidlanish darajasi 0,8-12ml/l, umumiy qattiqlik 6,70-9,10 mg, ekv/l. Umumiy mineralizatsiyasi 1,2-2,0 g/l ga, permanganat oksidlanishiga-5,6-8,6 mg/l teng.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдиров Ч. А., Константинова Л.Г., и др. Качество поверхностных вод низовьев Амударьи в условиях антропогенного преобразования пресноводного стока.- Ташкент - «ФАН».- 1996.
2. Атаназаров К.М. Характер внутриводоемных процессов в водных экосистемах с различной биогенной нагрузкой Южного Приаралья // Материалы Рес. научно-практ. конфер.- Ташкент.- 1996.
3. Ешимбаев Д. Гидрохимическое состояние водоемов Каракалпакии в условиях водохозяйственных мероприятий в бассейне Амударьи. – Ташкент: ФАН, 1975. - 88 с.
4. Жолдасова И.М. Об организации охраны аборигенного рыбного населения низовьев реки Амударьи // Материалы респуб. науч.-практ. совещ. «Проблемы охраны и рационального использования биоресурсов водоемов Узбекистана.- Ташкент.- 2000.- С.39-43.
5. Мусатов, А.П. Оценка параметров экосистем внутренних водоемов. - М.: Научный мир, 2001. - 192 с.